

Deliverable D2.2: 2

Faktablad

Foto-elicitering som planeringsmetod för samråd med boende

Metodguide för planerare

Av Anna Peterson, Sveriges lantbruksuniversitet,
Alnarp, Sverige

Introduktion

Foto-elicitering är en intervju där planeraren och en eller flera informanter diskuterar kring någon slags bildmaterial. Metoden har använts och används inom flera olika discipliner och är utvecklat inom antropologi och sociologi.¹ Samtalet har som mål att gå på djupet för att förstå bildens betydelse och innebörd. Foto-elicitering skapar ofta en avslappnad och intressant diskussion då själva fokus på intervjun inte är på den som intervjuas utan på bilden, maktbalansen blir mer jämlik² och kan skapa svar där aldrig frågan ställts.² Metoden kräver gediget för- och efterarbete men ger ofta nya perspektiv och detaljerad information som hade varit svårt för planeraren att veta i förväg.¹ Resultaten från foto-eliciteringar går att kombinera med GIS och kan därmed komplettera traditionella metoder vid förändringsarbete.³ De kvalitativa resultaten från denna metod tillsammans med mer traditionella kvantitativa data ger beslutsfattare en tydligare helhetsbild, förståelse för problem och önskan om att genomföra förändringar.⁴ Metoden i sig kan föranleda kreativa initiativ genom de medverkandes inspiration till förändring² exempelvis kring social orättvisa.⁵

Bild 1: En foto-elicitering kan göras med fotografer som den boende eller planeraren/forskaren har tagit av en utemiljö, därefter förs en diskussion kring bilderna.

Problem att lösa

För att få ett så bra planeringsunderlag som möjligt är det viktigt att samråda med boende för att få del av deras åsikter så att få planering att bli så inkluderande som möjligt. Delaktighet är grunden för ett hållbart – ekologiskt, socialt och ekonomiskt - projekt.² För att få ett bra resultat gäller det ofta att inte bara få förslag på fysiska platser utan även mer känslomässiga tankar och bakomliggande orsaker till att en har en åsikt.² Det handlar alltså om att förstå.

Deltagandeprocesser bör göras i ett så tidigt skede som möjligt i projektet och gärna löpande under processens gång för att kunna ta in de boendes synpunkter innan det är för sent. Ofta är det svårt att få vissa marginaliserade grupper ex barn, årsrika och personer från ett annat land/kultur, att komma på utannonserade samrådsmöten, här kan denna metod bidra genom att den ofta är intressant att delta i och de personer som planeraren vill nå blir sedda på ett nytt sätt.

Metod och genomförande

Visuellt material

Samtalet startar utifrån de bilder eller videor som en valt att använda men kommer under samtalets gång att breddas både avseende platsen och tiden.

- Fotografier eller videor som den boende tar själv från sitt bostadsområde (Bild 1) som visar ex vad hen uppskattar / vad hen inte uppskattar. Följdfrågor som: Vad brukar du göra där? Med vem? Varför tror du det? ...?
- Fotografier eller videor som planeraren visar den boende. Följdfrågor som: Varför tycker du om detta? Vad brukar du göra här? Kan du markera var du menar? ...?
- Fotografier eller videor som den boende har från andra platser såsom hens bostadsområde som barn eller där hen bott tidigare. Följdfrågor som: Vad minns du? Vad uppskattade du och varför? Vad brukade du göra där?...?
- Återfotografier (Bild 2) som planeraren tagit från äldre fotografier. Detta visar flera nedslag på en plats med ambitionen att diskutera förändringen och varför den skett. Det kan också innebära att den boende tar nya bilder eller videor där det är själva funktionen som återfotograferas, inte den fysiska platsen.

Bild 2: En serie med återfotografering av ett äldre fotografi kan kompletteras antingen med en visualiserad framtidsversion eller byggas på med fotografier efter hand. Detta ger elicitationen möjlighet att lyfta fram både de förändringar som har skett och kan komma att ske. © Anna Peterson

Målgrupp

Intervjun kan genomföras med en person individuellt eller flera tillsammans (fokusgrupp).

- De boende generellt
- Barn kan ha svårt att enbart uttrycka sig i tal varför denna metod kan inspirera dem till andra uttrycksätt.⁶ Barn rör sig på andra sätt än vuxna och kan förmedla till planeraren perspektiv från sin skala och sina intressen.

- Årsrika har ett livs erfarenheter och kan berätta om de förändringar som de varit med om och sätta dessa i perspektiv till de samhällsförändringar de varit med om.
- Invandrare kan ha svårt att förstå hur de kan använda utemiljöerna i sitt nya land och känna en oro över vad det är för växtmaterial. Genom att diskutera bilder från sitt hemland och hitta motsvarande platser i den nya platsen kan kopplingar komma fram som ger dem förståelse för det nya och planeraren för den boendes behov.

Genomförande

Metoden kräver ordentliga förberedelser och ett gediget efterarbete.

Förberedelser – Vad vill vi veta? Vilket visuellt material behövs?

Efterarbete – analys, argumentskedja i planeringen samt återkoppling till den intervjuade.

Plats

Intervjun kan genomföras på plats i bostadsområdet, inomhus eller digitalt.

Kritik och etik

Metoden kan ses som tidskrävande och dyr men om förarbetet är välgjort visar erfarenheten att det är väl investerat då resultatet ger en djupare förståelse för de boendes situation och åsikter som ger mervärde mer långsiktigt än att de boende 'bara' ger sina åsikter på vad de skulle vilja ändra eller åsikter på liggande förslag. Denna förståelse hos planeraren och organisationen skapar på sikt en erfarenhet som är värdefull för kommande projekt. Vid urval av informanter samt vid hantering av insamlat material är det viktigt att beakta etiska regler GDPR⁷ och göra det tydligt för informanten dels att de kan vara anonyma, dels att vara tydlig med vad det de säger kommer att användas till.⁸

Referenser

- 1 Harper, Douglas (2002) 'Talking about pictures: A case for photo elicitation'. *Visual Studies*, 17(1), pp. 13–26 doi: 10.1080/14725860220137345
- 2 van Auken, Paul M., Frisvoll, Svein J. and Stewart, Susan I. (2010) 'Visualising community: Using participant-driven photo-elicitation for research and application'. *Local Environment*, 15(4), pp. 373–388. <https://doi.org/10.1080/13549831003677670>
- 3 Moore-Cherry, Niamh, Crossa, Veronica and O'Donnell, Geraldine (2015) 'Investigating urban transformations: GIS, map-elicitation and the role of the state in regeneration'. *Urban Studies*, 52(12), pp. 2134–2150. doi: 10.1177/0042098014545520
- 4 Lorenz, Laura S. and Kolb, Bettina (2009) 'Involving the public through participatory visual research methods'. *Health Expectations*, 12(3), pp. 262–274. doi: 10.1111/j.1369-7625.2009.00560.x
- 5 Vigurs, Katy and Kara, Helen (2017) 'Participants' productive disruption of a community photo-elicitation project: improvised methodologies in practice'. *International Journal of Social Research Methodology*, 20(5), pp. 513–523. <http://dx.doi.org/10.1080/13645579.2016.1221259>
- 6 Ford, Karen, Bray, Lucy, Water, Tineke, Dickinson, Annette, et al. (2017) 'Auto-driven Photo Elicitation Interviews in Research with Children: Ethical and Practical Considerations'. *Comprehensive Child and Adolescent Nursing*, 40(2), pp. 111–125. <http://dx.doi.org/10.1080/24694193.2016.1273977>
- 7 Burningham, Kate, Venn, Susan, Hayward, Bronwyn, Nissen, Sylvia, et al. (2020) 'Ethics in context: essential flexibility in an international photo-elicitation project with children and young people'. *International Journal of Social Research Methodology*, 23(1), pp. 7–22. <https://doi.org/10.1080/13645579.2019.1672282>
- 8 Murray, Linda and Nash, Meredith (2017) 'The Challenges of Participant Photography: A Critical Reflection on Methodology and Ethics in Two Cultural Contexts'. *Qualitative Health Research*, 27(6), pp. 923–937. doi: 10.1177/1049732316668819

The logo for VIVA PLAN features a stylized graphic on the left consisting of a red outline of a house, a green square, and a blue outline of a house. To the right of this graphic, the word "VIVA" is written in red and "PLAN" is written in blue, both in a bold, sans-serif font.

VIVA PLAN

FORMAS

PROJECT COORDINATOR

PARTNERS

Led by the Swedish University of Agricultural Sciences, VIVA-PLAN involves six institutions in fields including urban governance, ecology, landscape architecture, geography and natural resource management. We will draw on multiple methods to assess the co-benefits and costs of nature-based solutions, including green spaces and meeting spots, in vulnerable residential housing areas in cities in Sweden and Denmark. Project results may support the creation of sustainable spatial planning frameworks that promote biodiversity conservation, social inclusion and well-being (including safety and security) in cities in Sweden, Denmark and other parts of the globe.

Author

Anna Peterson

Citation

Peterson, A. (2021). Faktablad - Foto-elicitering som planeringsmetod för samråd med boende. Deliverable D2.2: 2, VIVA-PLAN. DOI: 10.5281/zenodo.4607238

More information

www.viva-plan.eu